

**TO‘G VA TO‘GOLDI ҲУДУДЛАРИДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН УЗУМНИНГ ШАРОББОП
НАВЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИ**

Файзиев Жамолiddин Носирович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти “Мевали экинлар агротехникаси ва коллекцияси бўлими бошлиғи, қишлоқ хўжалиги
фанлари доктори, профессор

Мусурмонов Аззам Турдиевич

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти “Боғдорчилик ва узумчиликни механизациялаштириш” бўлими техника фанлари
доктори, профессор

Фархадов Аббор Акмалович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти кичик илмий ходим

***Аннотация.** Мазкур мақолада Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди ҳудудларида етиштириладиган шароббоп узум навларининг ҳосилдорлик ўрганилган. Баян ширей, Саперави ва Рислинг навларининг ҳосилдорлиги таҳлил қилинган. Узум навларини ҳудудий мослашувига қараб танлаш ва юқори сифатли шароб хомашёсини етиштириш имкониятларини кўрсатади.*

***Калит сўзлар:** узум, шароббоп, нав, узум боши, ҳосилдорлик.*

***Аннотация.** В данной статье изучена урожайность винных сортов винограда, выращиваемых в горных и предгорных районах Узбекистана. Проведен анализ урожайности таких сортов, как Баян Ширей, Саперави и Рислинг. Показаны возможности выбора сортов винограда в зависимости от региональной адаптации и получения высококачественного сырья для производства вина.*

***Ключевые слова:** виноград, винный, сорт, гроздь винограда, урожайность.*

***Abstract.** This article examines the yield of wine grape varieties cultivated in the mountainous and foothill regions of Uzbekistan. The yield performance of such varieties as Bayan Shirey, Saperavi, and Riesling has been analyzed. The study highlights the potential for selecting grape varieties based on regional adaptability and the prospects for producing high-quality raw materials for winemaking.*

***Keywords:** grape, wine, variety, grape cluster, yield.*

Кириш. Ўзбекистон республикасининг тоғ ва тоғолди ҳудудларини тупроқ-иқлим шароити узумнинг шароббоп навларидан юқори ҳосил етиштириш имкониятини беради.

Узумчилик соҳасини ривожлантиришда янги навларни яратиш, интенсив етиштири технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда касалликлар ва зараркундаларга қарши курашдаги замонавий технологияларни куллаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [1], [4], [5].

Турли иқлим ҳудудларида узумнинг шароббоп навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари тадқиқ этилган. Навларнинг ўсиш босқичлари, биокимёвий таркиби ва уларнинг иқлимга мослашуви ўрганилган. Навларнинг фенологик ва биокимёвий хусусиятлари уларнинг иқлимга

мослашувини ва сифатини белгилайди, шунинг учун нав танлашда бу омилларни ҳисобга олиш муҳимлиги таъкидланган[2], [6].

Илмий тадқиқот услуби. Тоғ ва тоғолди ҳудудларда етиштириладиган шароббоп узум навлари Баян шерий, Саперави, Рислинг навларнинг агробиологик хусусиятлари —ҳосилдорлик кўрсаткичларидан фойдаланилди.

Тадқиқот 2022-2024 йилларда академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида амалга оширилди.

Тадқиқотнинг мақсади – Тоғ ва тоғолди ҳудудларига мос шароббоп навларнинг агробиологик хусусиятларини ўрганиш.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Тадқиқот объекти сифатида узумнинг шароббоп Баян ширей, Саперави ва Рислинг навлари олинган.

Тажрибада тўғри келадиган географик ва иқлим шароитида, учта вариант, 4 қайтариқда ўтказилди. Ҳар бир тажриба вариантыда 20 та тупларида ҳисоб ва кўзатишлар олиб борилди.

Узум бошини оғирлиги ва тупдаги ҳосилдорлик тарозида тортиш йўли билан аниқланди. Тадқиқотнинг асосий натижалари вариация статистикаси усулида Б.А.Доспехов [3], математик ишлов бериш билан исботланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларда 2022–2024

Узумнинг винобоп навларини ўртача ҳосилдорлиги 1-жадвал

Навлар	Бир бош узум оғирлиги, г	Бир тупдаги ҳосил, кг	Ўртача ҳосилдорлик, т/га
Баян Ширей	300	6,5	20,0
Саперави	275	5,5	16,5
Рислинг	225	4,5	14,0

Энг юқори ҳосилдорлик Баян ширей навида 20 т/га, Саперави ва Рислинг навлари ҳосили ўртача 14,0-16,0 т/га бўлди. Бир тупдаги юқори ҳосилдорлик ҳам Баян шерий навида ўртача 6,5 кг бўлди. Бир бош узум оғирлиги Рислинг навида 225 г бўлган бўлса, Баян шерий ва Саперави навларида нисбатан оғирроқ 300-275 г ташкил қилди.

Хулоса. Баян Шерий, Саперави ва Рислинг навлари тоғ ва тоғолди ҳудудларда

йилгида тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитда етиштирилаётган 3 та шароббоп узум навининг ҳосилдорлиги таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра, Баян Ширей маҳаллий иқлим шароитига энг мос келади ва барқарор агробиологик кўрсаткичлар кўрсатди. Рислинг ва Саперави навлари эса юқори сифатли техник винолар учун истиқболли бўлиб, уларнинг камчилик томонлари вегетация даврининг узоқлиги ва ҳосилдорликнинг нисбатан пастлиги ҳисобланади.

Узумнинг техник пишиш даврида барча ўрганилган навлар ҳосилдорлиги таҳлилдан ўтказилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

муваффақиятли етиштирилиб, юқори сифатли шароб хомашёсини таъминлаш имкониятини беради. Навларнинг ҳосилдорлиги уларнинг турли иқлим шароитида қандай мослашишини кўрсатади. Илмий асосда нав танлаш ва агротехника талабларига риоя қилиш узумчиликда самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алиев И.Ш. Узумчилик: дарслик / И.Ш. Алиев. – Т.: Аграр нашриёт, 2018. – 270 б.
2. Goksel N., Kunter B. Phenological and biochemical characteristics of wine grape varieties in different climatic zones // International Journal of Viticulture and Enology. – 2020. – Т. 8, №3. – С. 45–52.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Каримов Б.Ш., Юнусов Х.Х. Ўзбекистонда токчилик ва виночилик / Б.Ш. Каримов, Х.Х. Юнусов. – Т.: ЎзР ФА нашри, 2010. – 198 б.
5. Мирзаев М.М. Ўзбекистонда узумчилик ва виночиликнинг ривожланиш истиқболлари / М.М. Мирзаев. – Т.: Фан, 2001. – 220 б.
6. Fayziyev, J.N., Qurbonova S.A., Bobojonov O.X. (2021). Uzunning Sharobbop navlarini fenologik fazalarini o‘tishi va hosildorlik ko‘rsatgichlari. O‘zbekiston agrar fanlari jurnali, (1), 22–27.